

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC), ASPECTOS DA QUALIDADE DE VIDA DOS PORTADORES

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 26/06/2023

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD), QUALITY OF LIFE
ASPECT OF SUFFERERS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8084306

Nailde Melo Santos¹

Eloisa Silva de Arruda²

Ednamar Raquel Nunes²

José Nazareth Barbosa Santos Filho³

Ana Carolina Machado Chaves Rabelo⁴

Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão⁵

Marinete Rodrigues de Farias Diniz⁵

Meire Coelho Fonseca⁵

RESUMO

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença caracterizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como limitação de fluxo de ar pelos alvéolos pulmonares, resposta inflamatória anormal causada por inalação de partículas e gases nocivos, formando uma mudança na vascularização pulmonar. Dentre os sintomas causados pela doença, a interferência na qualidade de vida (QV) nas atribuições de atividade diárias (AD) dos portadores, sendo eles fraqueza

muscular (fadiga), dificuldade de respirar (dispnéia), expectorações, tosse persistente, edema de membros, cefaleia, hipóxia, reinfecções frequentes e alterações sistêmicas. O estudo objetiva avaliar a qualidade de vida de pessoas portadoras da DPOC, e traçar condutas. O artigo trata-se de uma revisão de literatura com artigos em português e inglês entre 2013 e 2023, obtidos nas bases de dados: BVS, LILACS, Medline e SciELO. Durante a seleção foram incluídos artigos originais conforme o grau de legibilidade, os critérios de exclusão foram artigos incompletos, fora do recorte temporal, duplicados, que não tinham relação com o objetivo. De acordo com os resultados obtidos com os questionários utilizados na pesquisa, métodos utilizados para avaliação do quadro clínico e monitoramento da QV. Observou-se nos domínios ressaltados no estudo um declínio influenciado de forma negativa, principalmente de portadores que não aderem ao tratamento e reabilitação pulmonar, resultando no agravamento dos sintomas, afetando a mobilidade física e AD. Diante do exposto, deve-se tomar medidas de promoção e educação em saúde, possibilitando os diferentes mecanismos de reabilitação e autocuidado, tornando o indivíduo capaz e responsável pela sua autonomia e melhoria de QV.

Descritores: DPOC, Qualidade de Vida, Reabilitação Pulmonar.

ABSTRACT

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a disease characterized by the World Health Organization (WHO), as limitation of airflow through the lung alveoli, abnormal inflammatory response caused by inhalation of particulate matter and harmful gasses, forming a change in pulmonary vascularization. Among the symptoms caused by the disease, the interference in quality of life (QoL) in the daily activity assignments (AD) of the carriers, being muscle weakness (fatigue), difficulty breathing (dyspnea), expectoration, persistent cough, limb edema, headache, hypoxia, frequent reinfections, and systemic changes. The study aims to evaluate the quality of life of people with COPD, and to outline guidelines. The article is a literature review with articles in Portuguese and English between 2013 and 2023, obtained from the following databases: BVS, LILACS, Medline and SciELO. During the selection, original articles were included according to the

degree of readability, the exclusion criteria were incomplete articles, outside the time frame, duplicates, and unrelated to the objective. According to the results obtained with the questionnaires used in the research, methods used for assessing the clinical picture and monitoring QL. It was observed in the domains highlighted in the study a decline influenced negatively, especially in patients who do not adhere to treatment and pulmonary rehabilitation, resulting in worsening of symptoms, affecting the physical mobility and AD. In view of the above, health promotion and education measures should be taken, enabling the different mechanisms of rehabilitation and self-care, making the individual capable and responsible for his autonomy and improvement of QoL.

Descriptors: COPD, Quality of Life, Pulmonary Rehabilitation.

1. INTRODUÇÃO

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença caracterizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como limitação de fluxo de ar pelos alvéolos pulmonares, é uma resposta inflamatória anormal causada por inalação de partículas e gases nocivos, danificando o parênquima, formando uma mudança na vascularização pulmonar (DATASUS 2022).

No cenário mundial, o tabagismo é o principal fator que causa DPOC, fumantes possuem predisposição para a doença, desta forma torna-se a terceira causa de morbidade e mortalidade, causado pela inalação de fumaça nos pulmões.

No Brasil a incidência do uso de cigarros em diferente faixa etária torna-se um problema de saúde pública que pode ser prevenida através da promoção de educação em saúde e prevenção (FABBRO et al., 2018).

Dentre os sintomas causados pela doença, a interferência na qualidade de vida (QV) nas atribuições de atividade diárias (AD) dos portadores, sendo eles fraqueza muscular (fadiga), dificuldade de respirar (dispnéia), expectorações, tosse persistente, edema de membros, cefaleia, hipóxia, reinfecções frequentes e alterações sistêmicas (GOLD 2020).

Atualmente, o diagnóstico da doença é obtido pela confirmação de dados clínicos e questionários como o documento Iniciativa Global para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (GOLD) como método de avaliação e o teste de caminhada de seis minutos (TC6M), são avaliados de acordo com o grau de comprometimento pulmonar do paciente, o procedimento é simples e acessível (SILVA et al.,2019).

A QV é definida dentro do contexto de bem-estar físico, mental, emocional, espiritual, social e profissional, estes aspectos se diferem entre subjetividade e multidimensionalidade. Na avaliação dos parâmetros de gravidade do quadro clínico e efetivo do paciente, realizasse o monitoramento da doença, efetividade com o tratamento e desempenho de AD, os questionários introduzidos para avaliação da QV são chamados: St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ) e Chronic Obstructive Pulmonary Disease Assessment (CAT), realizada por profissionais da saúde (FOLCH et Al.,2019).

Considerando o desequilíbrio da QV, pessoas com DPOC enfrentam problemas de inserção no meio social, relacionamento familiar, conjugal e dificuldade na realização de AD, tornando-se susceptíveis à depressão e isolamento. Desta forma, os sintomas persistentes, a dependência para realização de tarefas cotidianas e ausência da família e torna-se obstáculos, dificulta a realização dos tratamentos com a equipe multiprofissional de saúde (NASCIMENTO et al., 2014).

Dentre os mecanismos de tratamento para DPOC se estende de diversas maneiras, como medicamentos broncodilatadores e anti-inflamatórios, auxilia na limpeza facilitando a respiração, as medicações mudam de acordo com a prescrição médica, entre outros tratamentos com Reabilitação Pulmonar (RP) e suplementação de oxigênio que é a oxigenoterapia, dependendo da gravidade (FABBRO et al., 2022).

Na RP o tratamento é realizado com exercícios físico, auxiliando na prática de atividades, contribuindo para o condicionamento físico e exercendo educação em saúde, desta forma os sintomas torna-se menos frequentes, resultando no autocuidado, e conseqüentemente diminuindo comorbidades ocasionados pela doença (SILVA et al., 2021).

A oxigenoterapia predispõem de casos mais graves da DPOC, é inserido um cateter nasal para suplementação de O₂, este tratamento consiste em casos bem específicos, para o monitoramento do oxigênio no sangue é feito através da gasometria feita pelo enfermeiro para avaliação de parâmetros (MESQUITAL et al., 2022).

Portanto, na assistência de enfermagem o principal papel é analisar o paciente de forma humanizada, esclarecer dúvidas sobre a doença e tipos de tratamento, propor intervenções para melhorar a qualidade de vida, promover o autocuidado e a educação permanente sobre a realidade de portadores da DPOC, desta forma criar possibilidades de convivência com a doença de forma equilibrada (CELESTINO et al., 2019).

Deste modo, justifica-se o presente estudo, ao descrever o cenário de pacientes com DPOC na sociedade, esclarecendo as dificuldades de portadores em prosseguir com o tratamento, esclarecer a importância da realizar a educação em saúde sobre os diversos mecanismos de reabilitação pulmonar, desta forma estabelecer condutas de assistência sobre a qualidade de vida. O estudo objetiva avaliar a qualidade de vida de pessoas portadoras da DPOC, e traçar condutas.

2. METODOLOGIA

A pesquisa é uma revisão de literatura, obtida através das bases de dados: Sistema Online de Busca e análise de PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino – Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), foi utilizado na pesquisa os descritores de saúde (DeSC) nas seguintes combinações: “DPOC”, “Qualidade de Vida”, “Reabilitação Pulmonar”, combinando com os operadores booleanos AND.

Nos critérios de inclusão sucedeu aos artigos completos, publicados no idioma português e inglês, abordando portadores da DPOC entre os anos 2014 e 2023, distribuídos de forma gratuita na íntegra que contenham os descritores em saúde utilizados.

Os critérios de exclusão decorreram de artigos que possuem diferentes idiomas, que não se enquadra no recorte temporal, e não contém os descritores da pesquisa, não serão avaliadas as revisões, monografias e teses persistentes, a amostra da pesquisa realizada mediante a leitura dos artigos selecionados da base de dados seguindo os critérios de inclusão e exclusão.

Como definição da coleta de dados e informações obtidas no período de agosto de 2022 a junho de 2023 com os artigos selecionados. O Instrumento de coleta obtido e desenvolvido pela leitura minuciosa e periódica de título, autor, ano, tipo de estudo, objetivo e principais resultados, disposto na tabela através do Microsoft Word versão atualizada, na análise de dados foram selecionados artigos com texto de acordo com os objetivos do artigo, determinados pelos critérios de pesquisa.

Quadro 1 – Componentes da pergunta de pesquisa, seguindo-se do acrônimo PICO.

DESCRIÇÃO	ABREVIACÃO	COMPORTAMENTO DE PESQUISA
População	P	Portadores de DPOC
Intervenção	I	RP
Comparação	C	Antes e após RP
Desfecho	O	Avaliar a qualidade de vida de pessoas portadoras da DPOC, e traçar condutas.

Fonte: SANTOS; ARRUDA, 2023.

Figura 1 – Fluxograma da seleção dos artigos nas bases de dados.

Fonte: SANTOS; ARRUDA, 2023.

3. RESULTADOS

O quadro abaixo expõe os resultados obtidos no estudo dos artigos selecionados nas bases de dados SicELO, BVS, LILASC e PubMed, para construção da amostra utilizada neste estudo, sendo detalhado por título, autor, ano, tipo de estudo e resultados encontrados.

Tabela 1 – Quadro de resultados.

Nº	TÍTULO	AUTOR	BASE DE DADOS	TIPO DE ESTUDO	RESULTADO ENCONTRADO
A1	Quality of life and burden in carers for persons with Chronic	CEDANO et al., 2013	SicELO	Trata-se de estudo transversal analítico.	Os cuidados portadores DPOC e propensos episódios de

	Obstructive Pulmonary Disease receiving oxygen therapy.				ansiedade e sintoma: depressão e sobrecarga cuidada
A2	A qualidade de vida na pessoa com DPOC: contributos da cinesioterapia respiratória.	MARTINS et al. 2015	BVS	Fatores de risco	Foram avaliados os resultados do questionário antes e depois da Cinesioterapia. Após, os resultados mostraram insatisfação e diferenças significativas.
A3	Fatores determinantes da qualidade de vida numa população de doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica.	BARROS et al., 2014	LILACS	Observacional, analítico transversal.	A depressão e dispneia foram as principais fatores que interferiram diretamente na qualidade de vida e autocuidado dos portadores de DPOC.
A4	Relação entre força muscular periférica e respiratória e qualidade de vida.	SANTOS et al., 2015	LILACS	Estudo transversal	Verificamos uma associação positiva entre a QV e a força muscular dos membros inferiores (músculos).

	vida em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica.				respirató músculos d e MMSE quadríce pressão exp correlacion de forma ne na avaliaçãc
A5	Reabilitação da mobilidade diafragmática com função pulmonar, força muscular, força respiratória, dispneia e atividade física de vida diária em pacientes com DPOC.	ROCHA et al., 2016	PubMed	O estudo se caracteriza por ser do tipo descritivo, transversal e de abordagem quantitativa.	A hiperinsu pulmona reduçãc capacida diafragma c fluxo e pre dificultar contraç muscular, u princip alteraçõe portador de que result dispne inativida diminuiçã complexo sintomas es. interfere n. AVD.
A6	Chronic Obstructive Pulmonary Disease: daily life activity	SILVA et al., 2018	Pubmed	Estudo é uma pesquisa transversal.	Avalia a limi atividade c diária (Av qualidade c através

	and quality of life.				instrume SGRQ, 65. apresent sobrepesc postura ina sedentarism reabilita pulmonar melhora na
A7	Analysis of two questionnaires on quality of life of Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients.	AYORA et al., 2019	SciELO	Estudo analítico de coorte transversal.	CAT e SC avaliam pacientes de complexa, v aos sintom paciente, 5 melhor me para avali cotidiana, 6 enquadra r na avaliaç pacient internadc ambier hospita
A8	Influência da reabilitação pulmonar no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica,	BONH et al., 2020	BVS	Estudo retrospectivo.	A reabilit. pulmonar como obje benefício c quand comparaçã pacientes fenótip exacerbado

	fenótipo exacerbador.				exacerbad significa dif significa observac tratame
A9	Reabilitação respiratória em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica – PROTOCOLO DE ESTUDO.	CASADO et al. 2021	BVS	Tipo de estudo descritivo e correlacional.	A reabilit. respiratór população c norteou mudar significativa aument desempen QV e mar
A10	Capacidade funcional de indivíduos com doenças crônicas.	CATIVO et al., 2021	LILACS	Trata-se de um estudo transversal de amostra por conveniência.	A DPOC impacto capacida funcional representa dispneia, f alteraçã emocion diminuiçã capacida cardiorrespi inativida sedentari

Fonte: SANTOS; ARRUDA, 2023.

Os resultados obtidos através da base de dados correspondem a dois na plataforma SciELO, três na BVS, três na LILACS e dois na PubMed, os artigos

correspondem a avaliação de uma determinada população, quatro introduziram o questionário SGRQ, somente um com TC6, e outro com CAT. Todos estão relacionados e interligados sobre a qualidade de vida dos pacientes, quatro direcionados a reabilitação pulmonar e tratamentos como cinesioterapia e oxigenoterapia.

4. DISCUSSÃO

4.1 Instrumento de avaliação da QV

A avaliação é obtida com dados utilizando questionários definindo o bem-estar, baseado na autopercepção do paciente em sua QV cotidiana, os questionários mais utilizados em estudos quantitativos e qualitativos relacionados a DPOC, foram CAT e SGRQ. O questionário CAT é utilizado pela equipe multiprofissional, mostrou-se eficaz na avaliação do quadro clínico de pacientes hospitalizados, desta forma é realizado a checagem do agravamento e evolução do paciente (AYORA et al., 2019).

Entretanto o SGRQ verificou-se detalhadamente o aspecto da QV dos portadores de DPOC, que engloba 76 itens divididos em 3 domínios, os domínios são: sintomas, atividade e impacto psicossocial da doença, os valores variam de 0 a 100, o paciente é direcionado a sua autopercepção de sua vida cotidiana (MARTINS et al. 2015). A DPOC dificulta o paciente a realizar tarefas, como mobilidade, AD, banho, higiene pessoal, vestir-se e atividade sexual, a limitação de tarefas e desempenho no cotidiano (VASCONCELOS et al., 2021).

A TC6M ou teste de caminhada de seis minutos, avalia a aptidão física e consumo de O₂, percorrida a distância entre 6-12min, possui menor custo, fácil de desenvolvê-lo e dinâmico, os resultados equivalem a moderada e severa, a análise dos resultados é obtido visualmente da distribuição do enfisema (BASTOS et al.,).

4.2 Avaliação do quadro clínica na DPOC

Conforme os resultados de avaliação pelos instrumentos utilizados para autopercepção do paciente, houve o declínio da QV evidenciado pelo

agravamento da doença em relação aos sintomas, comorbidade e alterações emocionais. A dispneia e depressão criaram destaque na avaliação por seu alto percentual nos estudos selecionados (BARROS et al., 2014).

Em decorrência da inflamação sistêmica extrapulmonares, ocorre a perda da massa muscular, a hiperinsuflação pulmonar gera desgaste do diafragma e parede torácica, ou seja, dificuldade da passagem do fluxo aéreo pelo pulmão (ROCHA et al., 2016). Estima-se que a depressão está associada a dificuldade de adormecer, sonolência diurna e síndrome da apneia obstrutiva do sono, que favorece as alterações de humor, afetando diretamente na QV (CATIVO et al., 2021).

Na análise, nota-se que os sintomas estão interligados pela incapacidade funcional, gerando uma cascata de complicações e agravamentos pelo descuido do autocuidado. No contexto familiar, de acordo com o estudo SCHMITT et al., (2021), o desfecho familiar, principalmente em idosos portadores de DPOC, que teve como consequência carência emocional e sensação de abandono do familiar e amigos.

Os cuidadores de pacientes com DPOC, sofrem esse impacto da QV, o desgaste físico e desestabilidade emocional, no estudo CEDANO et al., (2013), foram selecionados 80 cuidadores, para avaliar impacto do cuidado com o paciente com DPOC, os cuidadores desenvolveram problemas musculoesquelético e alta prevalência de osteoporose decorrente da sobrecarga.

4.3 Qualidade de vida com RP contínua

A Reabilitação Pulmonar (RP), é a intervenção utilizada para tratamento da DPOC, RP busca estabilidade, equilíbrio funcional e sobrevivência de pacientes, reduzindo taxas de morbidade, gravidade de sintomas e alterações sistêmicas, provendo o autocuidado e flexibilidade de inserção no meio social. O tratamento pode ser curto, médio e longo, que busca tolerância de exercícios físicos, diminuição da ansiedade e depressão, inserção social, promovendo efeitos benéficos no equilíbrio da QV (PINTO et al., 2020).

No tratamento de RP, é integrado processo do cuidar, desenvolvimento do autocuidado, autonomia e maximização da QV, observando a história pregressa clínica, estágio da doença, situação familiar e disponibilidade de inserção ao tratamento. A equipe multiprofissional responsável pela adesão do paciente ao tratamento constitui de especialistas: médicos, enfermeiros da reabilitação, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogos, nutricionistas e assistente social, atendendo as necessidades do indivíduo (MARTINS et al., 2013).

RP obteve resultados positivos, o tratamento contínuo desenvolve mobilidade física, força muscular expiratória aumentada, capacidade funcional equilibrada e diminuição da dispnéia (MORTORI et al., 2022). Entre os diversos tipos de tratamento, se encontra a cinesioterapia respiratória (CR) e oxigenoterapia, a CR no estudo MARTINS et al., (2013) destacou-se que não houve resultados satisfatórios de acordo o questionário SGRQ, podendo ser visualizado um agravamento após tratamento.

Na oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP), mostrou-se eficaz, contribuindo para mudança de quadro com parâmetros produtivos, como capacidade funcional, reduzindo hipoxemia, realização de AD, aumento da sobrevida e QV. Os desfechos negativos encontrados por paciente são: desconforto com tubos nasais, dificuldade de adesão e acesso a ODP (HASS et al., 2020). A RP e ODP mostraram-se promissoras como tratamento de reabilitação, destacando resultados favoráveis para mudança de estilo de vida e QV, desempenhos de AD desenvolvidas sem auxílio, estímulo de autonomia na vida cotidiana.

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, a importância do acompanhamento do profissional de saúde e equipe multiprofissional com paciente portador da DPOC, para avaliar parâmetros que interferem na QV e inserção social em formas de instrumentos de avaliação. Desta forma, a RP e ODP aderem como propulsores eficazes para tratamento da DPOC, controlando sintomas, agravamentos funcionais e alterações emocionais, decorrentes da doença, assim como impacto positivo na independência pessoal, relação familiar e social no cotidiano.

Referências

ARAÚJO, W. E. C. et al., Eficácia e segurança de tripla terapia broncodilatadora comparada a dupla terapia em DPOC grave: revisão rápida de evidências. Revista Científica Escola Estadual Saúde Pública Goiás “Cândido Santiago”. 2022;8(e8001):1-18. Acesso em: 16 de setembro de 2022.

CLIMACO, D. C. S. et al., Qualidade do sono em pacientes com DPOC: correlação com gravidade da doença e estado de saúde. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. ISSN 1806-3756/ ;48(3):e20210340. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.36416/1806-3756/e20210340>. Acesso em: 16 de setembro de 2022. Acesso em: 31 de agosto de 2022.

CUKIER, Alberto. Variabilidade dos sintomas diários de pacientes com DPOC estável no Brasil: um estudo observacional de vida real. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. 46(3):e20190223/ 46(3):e20190223. Acesso em: 16 de setembro de 2022. Acesso em: 31 de agosto de 2022.

CUKIER, A. Variabilidade dos sintomas diários de pacientes com DPOC estável no Brasil: um estudo observacional de vida real. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. 46(3):e20190223/ 46(3):e20190223. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.36416/1806-3756/e20190223>. Acesso em: 16 de setembro de 2022.

FABBRO, Ana et al. Dia mundial da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC): 21 de novembro. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Acesso em: 16 de setembro de 2022.

FABBRO, A. et al., Dia mundial da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC): 21 de novembro. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Disponível em: <https://sbpt.org.br/portal/dia-mundial-dpoc-2018/>. Acesso em: 16 de setembro de 2022.

GOMES, Luciano Xavier et al. Força muscular, funcionalidade e distância percorrida em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Universidade

Federal de Sergipe. 10.17267/2238-2704rpf.v10i2.2828. Acesso em: 15 de setembro de 2022.

LIMA, César de Andrade et al. Qualidade de vida, ansiedade e depressão em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Revista Brasileira de Enfermagem. 2020;73 (Suppl 1):e2019 0423. Acesso em: 16 de setembro de 2022.

MESQUITA, Carolina Bonfanti et al. Impacto da adesão à oxigenoterapia de longa duração, acompanhados de duração com pacientes com DPOC e hipoxemia decorrente de um ano. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. ISSN1806-3713. Acesso em: 16 de setembro 2022

GOMES, L. X. et al., Força muscular, funcionalidade e distância percorrida em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Universidade Federal de Sergipe. 10.17267/2238-2704rpf.v10i2.2828. Acesso em: 15 de setembro de 2022.

LIMA, C. A. et al., Qualidade de vida, ansiedade e depressão em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Revista Brasileira de Enfermagem. 2020;73 (Suppl 1):e2019 0423. Acesso em: 16 de setembro de 2022.

MESQUITA, C. B. et al., Impacto da adesão à oxigenoterapia de longa duração acompanhados duração com pacientes com DPOC e hipoxemia decorrente de um ano. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. ISSN1806-3713. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37562017000000019> . Acesso em: 02 de setembro de 2022

PEREIRA, E. F. et al., Qualidade de vida: abordagens, conceitos e avaliação. Universidade de Santa Catarina, Revista Brasileira Educação Física e Esporte, São Paulo. v.26, n.2, p.241-50, abr./jun. 2012. Acesso em: 02 de setembro de 2022.

PEREIRA, M. A. S. et al., Impacto da reabilitação respiratória, prescrita por enfermeiros, na capacidade para o autocuidado na pessoa com DPOC. Escola Superior de Enfermagem do Porto. RPER V3N2 12.020, DOI 10.33194/rper.2020.v3.n2.12.5823. acesso em: 02 de setembro de 2022.

PISSULIN, F. D. M. et al., Tríade síndrome da apneia obstrutiva do sono, DPOC e obesidade: sensibilidade de escalas de sono e de questionários respiratórios. *Jornal Brasileiro de Pneumologia* 2018. 44(3):202-206 Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37562016000000308>. Acesso em: 02 de setembro de 2022.

RODRIGUES, Mayara Marta et al. Percepção das pessoas com doença crônica acerca da internação. *Revista de enfermagem UFPE online, Recife*,2017 DOI: 10.5205/reuol.10827-96111-1-ED.1106201715. Acesso em: 16 de setembro de 2022.

SILVA, Laura Bianca Dorásio et al. Reabilitação pulmonar e atividade física em Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Barreiras e facilitadores para o encaminhamento de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica à reabilitação pulmonar e indicação à prática de atividade física: um estudo qualitativo. *HU REVISTA, Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares, Brasil*. 2019; 45(1):13-21. DOI: 10.34019/1982-8047. 2019.v45.16970. Acesso em 15 de setembro de 2022.

TINO, Vanessa Yumi Kozu et al. Qual o melhor protocolo e ponto de controle no teste 4-metre gait speed para discriminar capacidade de exercício da doença pulmonar obstrutiva crônica. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*. 2020;46(6):20290232. Acesso em: 02 de setembro de 2022.

RODRIGUES, M. M. et al., Percepção das pessoas com doença crônica acerca da internação. *Revista de enfermagem UFPE online, Recife*,2017 DOI: 10.5205/reuol.10827-96111-1-ED.1106201715. Acesso em: 16 de setembro de 2022.

SILVA, L. B. D. et al., Reabilitação pulmonar e atividade física em Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Barreiras e facilitadores para o encaminhamento de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica à reabilitação pulmonar e indicação à prática de atividade física: um estudo qualitativo. *HU REVISTA, Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares, Brasil*. 2019; 45(1):13-21. DOI: 10.34019/1982-8047. 2019.v45.16970. Acesso em 15 de setembro de 2022.

TINO, V. Y. K. et al., Qual o melhor protocolo e ponto de controle no teste 4-metre gait sepp para discriminar capacidade de exercício da doença pulmonar obstrutiva crônica. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*. 2020;46(6):20290232. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/4cQ8sy4FMKQXWzLvZqdBMWVr/?lang=pt> .

Acesso em: 20 de setembro de 2022.

SANTOS, K. et al., Relação entre força muscular periférica e respiratória e qualidade de vida em pacientes com doenças pulmonares obstrutivas crônicas. *Medicina (Ribeirão Preto)*, [S. l.], v. 48, n. 5, p. 417-424, 2015. DOI: 10.11606/issn.2176-7262.v48i5p417-424. Disponível em:

<https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/112587> . Acesso em: 5 jun. 2023.

Rocha F. R. et al., Diaphragmatic mobility: relationship with lung function, respiratory muscle strength, dyspnea, and physical activity in daily life in patients with COPD. *J Bras Pneumol*. 2017;43(1):32-37. Acesso: 05 jun. 2023

SILVA, C. M. et al., Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica: atividade de vida diária e qualidade de vida. *Revista Pesquisa em Fisioterapia*, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 199–207, 2018. DOI: 10.17267/2238-2704rpf.v8i2.1892. Disponível em:

<https://www5.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/article/view/1892>. Acesso em: 5 jun. 2023.

Ayora, A. F. et al., Análise de dois questionários sobre a qualidade de vida em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*. 2019, v. 27, e3148. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.2624.3148>. Pub: 18 Jul 2019. ISSN 1518-8345. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.2624.3148>. Acesso: 5 junho 2023

Bohn, I. et al., Influência da reabilitação pulmonar no paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica fenótipo exacerbador. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*. 2020, v. 46, n. 6, e20190309. Disponível em:

<https://doi.org/10.36416/1806-3756/e20190309>. ISSN 1806-3756.

<https://doi.org/10.36416/1806-3756/e20190309>. Acesso: 5 jun. 2023

CASADO, S. A. C. et al., Reabilitação respiratória em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica – Protocolo de estudo. Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação, Porto, Portugal, v. 5, n. 2, 2022. DOI: 10.33194/rper.2022.197. Disponível em:

<https://rper.aper.pt/index.php/rper/article/view/197>. Acesso em: 5 jun. 2023.

Ayora, A. F. et al., Análise de dois questionários sobre a qualidade de vida em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 2019, v. 27 [], e3148. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.2624.3148>. pub 18 Jul 2019. ISSN 1518-8345. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.2624.3148>. Acesso: 5 jun. 2023

Bohn, Ivo et al. Influência da reabilitação pulmonar no paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, fenótipo exacerbador. Jornal Brasileiro de Pneumologia. 2020, v. 46, n. 6 [], e20190309. Disponível em: <https://doi.org/10.36416/1806-3756/e20190309>. pub 15 Jul 2020. ISSN 1806-3756. <https://doi.org/10.36416/1806-3756/e20190309>. Acesso: 5 jun. 2023

CASADO, C. S. A. et al., Reabilitação respiratória em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica – Protocolo de estudo. Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação, Porto, Portugal, v. 5, n. 2, 2022. DOI: 10.33194/rper.2022.197. Disponível em: <https://rper.aper.pt/index.php/rper/article/view/197>. Acesso em: 5 jun. 2023. Acesso em: 20 de setembro de 2022.

¹Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Docente do Curso de Enfermagem. E-mail: naildems@terra.com.br.

²Graduando (a) em Enfermagem pela Universidade CEUMA – UNICEUMA.

³Médico Cirurgião, Docente de Medicina. Faculdade EDUFOR.

⁴Graduanda de Medicina pela Universidade CEUMA – UNICEUMA.

⁵Docente da Universidade CEUMA – UNICEUMA.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil